

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang december 1953 no. 11

INHOUD (Contents)

<i>Het wecrstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen</i>	blz. 482
(The margin of solvency of life assurance companies)	
door Prof. Dr C. Campagne	
<i>Voorraadpolitiek en voorraadbeheersing (II)</i>	blz. 493
(Stock-policy and stock-control (II))	
door Drs A. M. Groot	
<i>Het accountantsberoep in Noorwegen</i>	blz. 501
(The profession of the public auditor in Norway)	
door Mr E. V. F. Belifante	
<i>Boekbespreking (Book review)</i>	
<i>Een halve eeuw rente in Nederland van Dr F. de Roos en Dr W. J. Wieringa</i>	blz. 510
(Halt a century interest in The Netherlands by Dr F. de Roos and Dr W. J. Wieringa)	
door Dr F. W. C. Blom	
<i>Repertorium van tijdschriftsliteratuur op het gebied van accountancy en Bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 512
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	